

REFLEXÕES SOBRE AUTOESTIMA, ADOLESCÊNCIA E REDES SOCIAIS: UMA REVISÃO DE LITERATURA NARRATIVA

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 20/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11223695

Maristela Ribeiro de Macedo Moreira^{*}

Nágilla Cirqueira Garcias^{**}

Prof^a Adrielly Martins Porto Netto^{***}

Resumo:

Pode-se considerar que hoje o termo autoestima se popularizou, porém, o conhecimento a respeito do seu significado e das possíveis interferências no processo de desenvolvimento do adolescente, ainda são escassos. Em suma a isso, outro tema que vem sendo exponencialmente discutido, é referente às tecnologias. Segundo dados do IBGE (2022), cerca de 90% da população brasileira tem acesso à internet em 2021, em relação aos estudantes o percentual é de que 90,3% possuem acesso. Partindo desse total, 98,2% da rede privada e 87,0% da rede pública de ensino. Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo refletir sobre autoestima, redes sociais e adolescência, por meio de uma pesquisa bibliográfica narrativa.

Palavras-chave: Adolescência; autoestima; redes sociais.

Abstract: It can be considered that today the term self-esteem has become popular, however, knowledge regarding its meaning and possible interference in the adolescent's development process is still scarce. In addition to this, another topic that has been exponentially discussed is technology. According to data from IBGE (2022), around 90% of the Brazilian population has access to the internet in 2021, in relation to students the percentage is that 90.3% have access. From this total, 98.2% from the private network and 87.0% from the public education network. Therefore, this article aims to reflect on self-esteem, social networks and adolescence, through narrative bibliographical research.

Keywords: Adolescence; self esteem; social media.

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia alcançou uma dimensão significativa na atualidade, sendo atualizada constantemente, onde cada vez mais esse universo tecnológico vem fazendo parte da vida dos indivíduos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, cerca de 90,0% da população brasileira tem acesso à internet em 2021, mas em relação aos estudantes o percentual é maior, cerca de 90,3%, sendo 98,2% para os da rede privada e 87,0% para a rede pública de ensino (Nery; Britto, 2022).

Sendo assim, grande parte dos estudantes adolescentes estão conectados à internet, e tendo acesso a diversidade de informações, em período de grande importância para a construção física, cognitivo e psicossocial. Nesse sentido, Papalia e Feldman (2013) afirmam que a adolescência é marcada pelo início da puberdade, do processo de maturação, acontecendo uma mudança na forma de pensar, sentir e agir.

Considerando isso, os adolescentes estão construindo a forma como se veem, construindo sua auto estima, que segundo Coopersmith (1967

apud Avanci *et al.*, 2007) a autoestima entende-se como a avaliação que o indivíduo faz de si próprio. Demonstrando uma atitude de aprovação ou de repulsa de si, que engloba o autojulgamento em relação à competência e valor. Sendo, portanto, o juízo pessoal de valor revelado através das atitudes que um indivíduo tem consigo mesmo, tornando-se uma experiência subjetiva aberta às pessoas através de seus relatos verbais e comportamentos observáveis. (Branden, 2000; Rosenberg, 1956/1989 *apud* Avanci *et al.*, 2007).

Dessa maneira, a baixa autoestima se caracteriza pelo sentimento de incompetência, de inadequação à vida e incapacidade de superação de desafios e já a alta mostra um sentimento de confiança e competência; e a média flutua sentimento de adequação ou inadequação, manifestando essa inconsistência no comportamento.

Portanto, a autoestima é de suma importância para a saúde mental do indivíduo, refletindo também nas suas relações sociais e profissionais, e especialmente no caso dos adolescentes influenciando também na construção da sua personalidade.

Diante do exposto, considera-se o presente tema de significativa relevância social, acadêmica e educacional. Reconhecendo a importância do conhecimento de como as redes sociais têm afetado a autoestima dos adolescentes na atualidade e quais as consequências disso, sempre baseados nos conceitos teóricos da psicologia.

Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo refletir sobre autoestima, redes sociais e adolescência, por meio de uma pesquisa bibliográfica narrativa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, apresentaremos conceitos e definições sobre autoestima na adolescência, a baixa autoestima e sua influência psicológica, faremos

também um breve histórico sobre as redes sociais e falaremos sobre a influência das redes sociais na autoestima.

2.1 Autoestima na adolescência

Pode-se considerar que hoje o termo autoestima se popularizou, porém, o conhecimento a respeito do seu significado e das possíveis interferências no processo de desenvolvimento do adolescente, ainda são escassos.

Segundo Moysés (2014) o estudo sobre a autoestima se originou nas ideias de Willian James em 1890, em *Principles of psychology*, porém os estudos sobre a temática criaram corpo nas décadas de 1970 e 1980. No âmbito conceitual, coube às pesquisas e escritos dos autores W. Brookover, Stanley Coopersmith e William Purkey, que ofereceram os subsídios basilares para investigação nessa área. Com isso formou-se um consenso de que autoconceito é a percepção que a pessoa tem de si mesma, e a autoestima é a percepção que ela tem do seu próprio valor.

Dessa maneira, segundo Freire e Tavares (2011), a autoestima é definida como a avaliação afetiva do valor, apreço ou importância que cada um faz de si próprio. Nessa mesma linha de pensamento Rosenberg (1965, *apud* Romano, Negreiro; Martins, 2007) refere-se à autoestima como a avaliação que a pessoa demonstra e normalmente mantém sobre si mesma, onde implica um sentimento de valor, que compreende um componente predominantemente afetivo, manifesta em uma atitude de aprovação/desaprovação em relação a si mesma.

Já para Mosquera e Stobäus (2006) a autoestima é o conjunto de atitudes que cada pessoa tem sobre si própria, sendo ela uma compreensão avaliativa, um jeito de ser, segundo a qual a própria pessoa tem ideias sobre si mesmo, podendo ser positivas ou negativas. Não sendo estática, visto que apresenta altos e baixos, revelando-se nos acontecimentos sociais, emocionais e psíquico-fisiológicos (psicossomáticos), exibindo sinais detectáveis em vários graus.

Sendo assim, pode-se compreender que a autoestima é a visão que cada pessoa tem de si mesmo, podendo ser positiva ou negativa, mas nunca estática, mudando conforme os acontecimentos da vida do sujeito. E quando se fala da autoestima dos adolescentes, compreende-se as inúmeras mudanças afetivas, cognitivas e sociais que se apresentam nessa fase, afetando muitas vezes a forma como eles se veem.

Considerando isso, conforme Filipini *et al.* (2013) definem a adolescência por um momento de vivências associadas a profundas mudanças físicas e psíquicas. Trata-se de uma fase de transição entre a vida infantil e a vida adulta. É nesta fase de extrema importância que o adolescente tende a adquirir subsídios como: princípios, valores, crenças, atitudes e vontades, e descobrirá seu papel social, determinando intensa ansiedade e inúmeras fantasias.

Do mesmo modo, Papalia e Feldman (2013) definem a adolescência como um período de transição entre a infância e a vida adulta, sendo um momento marcado por mudanças físicas, cognitivas, sociais e emocionais, assumindo diversas formas em diferentes contextos. Sendo demarcada pelo início da puberdade, do processo de maturação, onde ocorre uma transformação na forma de pensar, sentir e agir.

Portanto, compreende-se que os adolescentes estão suscetíveis a muitos conflitos psicológicos, pois encontram-se vivendo inúmeros mudanças, adquirindo responsabilidades e muitas vezes não tendo uma rede de apoio e orientação para minimizar todos os acontecimentos negativos que enfrentam, e acabam isolando-se e se apoiando nas redes sociais, que por muitas vezes pode gerar comparações afetando ainda mais sua saúde mental.

2.2 Baixa autoestima e sua influência psicológica

Compreende-se que a baixa autoestima pode influenciar em diversos aspectos na vida do indivíduo, como também ocasionar diversos problemas. Bandeira e Hutz (2010) afirmam que a autoestima está

relacionada à saúde mental e também ao bem-estar psicológico, sua ausência está relacionada a certos fenômenos mentais negativos como depressão e suicídio. Sendo assim, entender o nível da autoestima dos adolescentes se torna significativo para a psicologia.

Considerando isso, Branden (2000) e Rosenberg (1956/1989), relatam que a autoestima pode ser avaliada pelos níveis: baixo, médio e alto. Sendo a baixa autoestima caracteriza-se pelo sentimento de incompetência, de inadequação à vida e incapacidade de superação de desafios; já a alta demonstra um sentimento de confiança e competência; e a média flutua entre o sentimento de adequação ou inadequação, manifestando essa inconsistência no comportamento. (Branden, 2000; Rosenberg, 1956/1989 *apud* Avanci *et al.*, 2007).

Considerando isso, Rosenberg criou uma escala de autoestima, que atualmente é um dos instrumentos mais utilizados para a avaliação da auto-estima global, o instrumento é constituído por 10 questões com os conteúdos referentes aos sentimentos de respeito e de aceitação de si mesmo. As respostas das questões são apresentadas em quatro itens no formato Likert (concordo totalmente = 4; concordo = 3; discordo = 2; discordo totalmente = 1). Não obstante, metade dos itens é enunciada positivamente e a outra metade negativamente, com ordem embaralhada. Onde cada alternativa leva uma pontuação, e a soma das respostas fornece o escore da escala, onde a pontuação total varia de 10 a 40, sendo uma pontuação alta revela alta autoestima. (Viscard; Correia, 2017)

Outro fato importante é que pessoas com baixa autoestima engajam-se em comportamentos delinquentes como uma forma de retaliação contra a sociedade que desdenha deles e como uma forma de obter autoestima (Rosenberg, 1989 *apud* Bandeira; Hutz 2010).

Em concordância Freire e Tavares (2011) relatam que a autoestima foi identificada como uma das características mais associadas aos indivíduos

mais felizes. Porém a baixa autoestima pode estar associada a ansiedade, a depressão e a agressão.

Dessa maneira, pode-se compreender que a baixa autoestima gera inúmeros problemas psicológicos nos indivíduos, sendo de extrema importância entender os fatores que podem estar influenciando na baixa autoestima.

2.3 Breve histórico das redes sociais

Tomaél e Marteleto (2006) afirmam que uma rede social consiste em um grupo de pessoas, organizações ou outras entidades sociais conectadas por relacionamentos motivados pela amizade, relações de trabalho ou compartilhamento de informações, dessa forma, através dessas conexões, essas redes vão moldando e reestruturando a estrutura social.

De forma semelhante, Silva e Ferreira (2007), dizem que uma rede social é uma estrutura composta por diversos atores sociais conectados por diferentes tipos de relações, como amizade, familiares, comerciais, sexuais, entre outros. Através dessas relações, os atores sociais desencadeiam movimentos e fluxos sociais, compartilhando crenças, informações, poder, conhecimento e prestígio.

Considerando isso, Recuero (2009), relata que o surgimento da primeira rede social teve início entre os anos de 1970 e 1980 quando ainda estavam procurando pelo seu desenvolvimento. Descreve que na época alguns fóruns de discussão e sistemas de compartilhamento de arquivos foram criados para permitir a interação entre seus usuários. Todavia, apenas em 1997 foi lançado o SixDegrees.com, considerado o primeiro site que permitia seus usuários criarem perfis e se conectarem uns aos outros, porém o site foi encerrado em 2001. Ademais em 2002, foi lançado o Friendster, rapidamente se tornou uma rede social de grande sucesso e logo após em 2003 foi lançado o LinkedIn, com foco profissional, buscando que seus usuários se conectassem com colegas de trabalho e contatos profissionais.

Deste modo, segundo Moura (2023) em 2004 surge a rede social ORKUT, que fez com que se popularizasse as redes sociais, no mesmo ano também surge o Facebook, onde se tornou a maior rede social do mundo, atualmente ele conta com 2,96 bilhões de usuários. Já o Twitter foi criado em 2006, mas se popularizou apenas em 2008, alterando um pouco o conceito das redes sociais que existiam até aquele momento, pois era um microblog, com mensagens limitadas a 140 caracteres. Além disso, em 2009 surge o WhatsApp, um aplicativo de comunicação instantânea e criptografada que foi desenvolvido como opção às mensagens via SMS e rapidamente se popularizou. Adicionalmente, em 2010 surge o Instagram, que atualmente conta com 2 bilhões de usuários, onde se pode postar, fotos, vídeos e muito mais. De forma semelhante, em 2014 foi lançado o TikTok, e atualmente conta com 1 bilhão de usuários, e tem a proposta de edição de todos os tipos de vídeos e publicação.

Considerando isso, podemos observar a rápida evolução das redes sociais e a quantidade de pessoas que acessam essas plataformas, sendo assim, podem estar gerando diversos impactos na vida das pessoas.

2.4 Redes sociais e sua influência na autoestima

Segundo Nardon (2006, *apud* Silva; Silva, 2017), a internet está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, especialmente dos jovens. Os adolescentes são mais suscetíveis às transformações das tecnologias digitais e podem desenvolver vícios. Isso pode levar ao isolamento social e prejudicar sua capacidade de socialização, dificultando a distinção entre a realidade e o mundo virtual.

Nesse sentido, Lira *et al.* (2017), relata que as redes sociais têm efeitos diferentes na população e podem reforçar o narcisismo e os padrões de beleza vigentes e esse efeito tem um peso ainda maior na adolescência, visto que as mudanças que ocorrem neste período podem ser mais incompreensíveis, pois envolvem aspectos emocionais e biológicos.

Em virtude disso, as redes sociais podem afetar a percepção dos jovens sobre si mesmo ao gerar comparações com outras pessoas que vivem realidades opostas, gerando um efeito negativo e afeta diretamente na autoestima. Quanto mais os jovens ficam expostos a rede social, maior é a comparação. O ideal é que se tenha equilíbrio, e que a autoavaliação seja justa, de forma que os indivíduos não alterem a sua imagem, quando realizam essa comparação (Vaz; Fernandes, 2021).

Dessa maneira, para Rossi, Meurs e Perrewé (2015), a tecnologia, apesar de facilitar nossas vidas, também gera uma pressão extrema devido à rapidez da informação, o que pode resultar em problemas de estresse e ansiedade. A ansiedade está relacionada à impossibilidade de acessar o que se deseja, ou seja, as pessoas não se sentem ansiosas quando estão usando dispositivos digitais, mas sim quando são impedidas de usá-los.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa, que segundo Rother (2007) são publicações amplas, próprias para descrever e discutir o desenvolvimento ou o “estado da arte” de um assunto, sob perspectiva teórica ou contextual. Portanto, são, necessariamente, análises da literatura publicada em livros, artigos de revista impressas ou digitais, com base na interpretação e análise crítica do autor.

Sendo assim, foram selecionados artigos científicos indexados nas bases de dados da Scielo utilizando para a pesquisa as seguintes palavras-chave: adolescência, autoestima e redes sociais. Portanto, a pesquisa foi realizada na plataforma entre os meses de agosto de 2023 a maio de 2024, sendo que os resultados apontaram aproximadamente 125 produções, entre os anos de 2018 e 2023, porém foram excluídos 122 artigos da pesquisa que não abordavam autoestima na adolescência e temas relacionados a redes sociais e também internet, ou cujo foco não evidenciava alguma relação ou interface com o temática, sendo assim

foram selecionados 03 artigos, sendo um brasileiro, um mexicano e um colombiano, que atendiam aos critérios de relevância.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando a métodos referidos acima, os artigos incluídos nesta revisão são elencados na Tabela 1 e, posteriormente estará a descrição individual de cada um dos trabalhos selecionados, observando suas principais características.

Quadro 1 – Caracterização dos estudos selecionados.

Título	Ano da Publicação	Autores	Revista	Objetivo Geral
Transtorno mental comum na adolescência tardia e dependência de internet: possíveis associações	2021	Bueno, Viana e Neto	Revista Psicologia, Saúde & Doenças	Verificar as associações dos sintomas de ansiedade, depressão e autoestima com a dependência de Internet na adolescência tardia em estudantes matriculados no ensino médio da Região

				Metropolita na da Grande Vitória – Espírito Santo (RMG V-ES).
Riesgo de adicción a redes sociales e Internet y su relación con habilid ades para la vida y socioemo cionales en una muestra de estudiantes de bachiller ato del municip io de Envigad o	2021	Klimenko, R estrepo e Echeverri	Psicogente	Avaliar o risco de dependê ncia de redes sociais e Internet e sua relação com a vida e competênci as socioem ocionais em uma amostra de adolesce ntes.
El sentido de la vida como medi ador entre la autoestima	2021	González Ân gulo <i>et al.</i>	Enfermage m Global	Analisar a relação entre dependênci a de internet e

y la adicción al internet en adolescente s				autoestima em adolescente s mexicanos.
---	--	--	--	--

Fonte: Elaborado pela autora

Bueno, Viana e Santos Neto (2021), tiveram seu estudo concentrado em investigar as associações entre ansiedade, depressão, autoestima e dependência de internet em estudantes que já se encontravam no final da adolescência na Região Metropolitana da Grande Vitória- Espírito Santo. Sendo assim, os dados foram coletados de 2.293 adolescentes, com idades entre 15 e 19 anos, e para a coleta dos dados foi utilizado ferramentas como o Teste de Dependência na Internet (IAT), a Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) e a Escala Hospitalar para Ansiedade e Depressão (HAD). O estudo se concentrou em examinar a relação entre sintomas de ansiedade, depressão e autoestima com o vício na internet no final da adolescência.

Em virtude disso, o estudo confirmou que estudantes do sexo feminino tinham maior probabilidade de apresentar sintomas de ansiedade e baixa autoestima, enquanto os sintomas depressivos eram mais prevalentes em estudantes do primeiro ano do ensino médio e de escolas públicas.

Além disso, o vício em Internet foi associado a maiores chances de sentir ansiedade, depressão e baixa autoestima entre os estudantes. Dessa maneira, a pesquisa concluiu que ansiedade, depressão e baixa autoestima são condições mentais comuns entre adolescentes de 15 a 19 anos e estão ligadas ao vício em internet.

Já o segundo artigo de Klimenko *et al.* (2021), teve como objetivo de pesquisa avaliar o risco de dependência de redes sociais e Internet entre adolescentes e sua relação com sua vida e competências socioemocionais. O estudo visou identificar padrões de uso problemáticos e fatores associados a potenciais riscos de dependência. Foi utilizado para a coleta de dados questionários e escalas, e para análise da autoestima dos adolescentes assim como no primeiro estudo foi aplicada a Escala de Autoestima para Adolescentes, elaborada por Rosenberg.

Um aspecto importante da pesquisa, é que os adolescentes da amostra pertencentes ao sexo masculino apresentaram pontuações mais elevadas em autoestima, autoeficácia, satisfação com a vida e tolerância à frustração do que as mulheres. Já a resiliência e as habilidades sociais foram significativamente maiores nas mulheres. O estudo aponta que essa diferença de pontuação mais baixas para as mulheres possam estar relacionadas à maior vulnerabilidade emocional feminina, principalmente na adolescência, devido à incidência de hormônios femininos no sangue e a frequência de transtornos afetivos que em alguns estudos têm maior prevalência em mulheres.

Já o terceiro artigo de Gonzalez-Ângulo *et al.* (2021), realizou a pesquisa com o objetivo de analisar a relação entre o vício em internet, a autoestima e o senso de vida em adolescentes mexicanos. Sendo assim, foi efetivado um estudo descritivo e correlacional com uma amostra de 238 estudantes que cursavam o nível básico de ensino e ensino médio selecionados por amostragem não probabilística de conveniência. Para a coleta de dados foram utilizados cartão de dados pessoais, escala de autoestima de Rosenberg, teste de dependência de internet e teste de sentido da vida.

Dessa forma, para este estudo, considera-se hipoteticamente que a baixa autoestima tem um efeito direto no vício, em Internet os resultados da pesquisa confirmam uma relação negativa e significativa entre o vício em

internet e o senso de vida ($r_s = -0,359$, $p \leq 0,001$) e a autoestima ($r_s = -0,426$, $p \leq 0,001$). O senso de vida foi identificado como um mediador entre a autoestima e o vício na internet, com um efeito mediador ($B = -0,188$). Verificou-se que o gênero tem um efeito moderador na relação entre autoestima e dependência de internet, mostrando importância em ambos os sexos.

Quanto ao nível de autoestima e sua variação segundo o sexo, foi encontrada uma variação um pouco maior nas mulheres do que nos homens, ao contrário do relatado por outros estudos, segundo os autores, eles descrevem que essas variações podem ser decorrentes do contexto em que vivem e das variáveis estudado. Por esse motivo, é importante a realização de mais estudos que analisem esse tipo de efeito das variáveis.

Dessa forma, as descobertas destacam as intrincadas conexões entre autoestima, senso de vida e dependência de internet em adolescentes, enfatizando a importância de considerar esses fatores em intervenções e programas de apoio para essa população.

Sendo assim, no primeiro artigo, Bueno, Viana e Santos Neto (2021) trouxeram com sua pesquisa dados muito importantes onde foram comparados os dependentes de Internet com os não dependentes, sendo que os que mais utilizavam a Internet ofereciam quase duas vezes mais chance de ter sintomas de ansiedade e depressão prováveis, se comparados com os não dependentes. Outro aspecto, é que a chance de terem baixa autoestima foi 70% maior nos dependentes de Internet. Mostrando assim, que o uso abuso do uso da internet pode ter relação com a baixa autoestima de adolescente, levando a efeitos prejudiciais a sua saúde mental.

Considerando isso, o estudo também mostrou que em relação ao sexo dos adolescentes, revelou que o sexo feminino teve mais de duas vezes mais chance de mostrar sintomas de ansiedade em comparação ao sexo masculino. Resultado esse, que vai no mesmo sentido do segundo artigo

apresentado onde Klimenko *et al.* (2021), que também apontou que o sexo masculino apresentou pontuações mais elevadas em autoestima, autoeficácia, satisfação com a vida e tolerância à frustração do que as mulheres.

Nesse sentido, os autores dos dois artigos justificam que esse resultado pode estar relacionado a uma maior prevalência de transtornos mentais no sexo feminino, confirmando assim os resultados apresentados em estudos.

Em contrapartida, o terceiro estudo apresenta um resultado diferente em a relação à autoestima quando em relação ao sexo, onde Ângulo, et al. (2021) foi encontrada uma variação um pouco maior nas mulheres do que nos homens, e eles justificam esse resultado pode ser decorrente do contexto em que vivem os adolescentes e dizem que é importante mais estudos como esse, pelas variações conforme o público pesquisado.

Por conseguinte, o que foi semelhante nos três estudos foi uma relação entre a baixa autoestima e uso excessivo da internet pelos adolescentes, além disso os estudos apresentam o aumento crescente do acesso à internet nos últimos anos, deixando-os mais suscetíveis a baixa autoestima e um possível prejuízo na sua saúde mental.

5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, a pesquisa buscou explorar por meio de uma pesquisa bibliográfica narrativa a complicada relação entre autoestima, adolescência e mídias sociais, destacando os efeitos psicológicos desses fatores nos adolescentes. Nesse sentido, durante a transição da infância para a idade adulta, os adolescentes enfrentam diversos conflitos e desafios psicológicos, muitas vezes sem o suporte adequado para lidar efetivamente com essas mudanças. Sendo assim, essa vulnerabilidade pode levá-los a buscar conforto e validação em plataformas de redes sociais, expondo-se de forma imprudente a comparações prejudiciais que podem afetar ainda mais seu bem-estar mental.

Portanto, a autoestima tem um papel fundamental na saúde mental, impactando não só o bem-estar pessoal, mas também as relações sociais e profissionais. No caso dos adolescentes, a autoestima é crucial para moldar sua visão de si mesmos e suas interações com o mundo ao seu redor. Isso ressalta a seriedade de entender e lidar com as influências das redes sociais na autoestima dos jovens.

Nesse sentido, essa pesquisa ressalta ainda a importância de conscientizar os adolescentes da necessidade de ter uma gestão cuidadosa com o mundo virtual, compreendendo seus impactos na saúde mental e os prejuízos que podem causar. Assim como, trazer um alerta a outros pesquisadores da importância de mais pesquisas sobre o tema, e estimular intervenções e programas de promoção a saúde mental.

REFERÊNCIAS

AVANCI, Joviana Q. *et al.* Adaptação transcultural de escala de auto-estima para adolescentes. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, Porto Alegre, v. 20, n. 3, p. 397-405, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/prc/a/vFYmpGXxSbJ4szKVC9gjwSq/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 3 nov. 2023.

BANDEIRA, Cláudia de Moraes; HUTZ, Claudio Simon. As implicações do bullying na auto-estima de adolescentes. **Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional**, São Paulo, v. 14, n. 1, jan./jun., p. 131-138, 2010. Disponível em: [scielo.br/j/pee/a/TKNR4MjrdTf5Mb3kzNFhxZg/?format=pdf](https://www.scielo.br/j/pee/a/TKNR4MjrdTf5Mb3kzNFhxZg/?format=pdf). Acesso em: 11 maio 2024.

BUENO, George; VIANA, Maria; SANTOS NETO, Edson. Transtorno mental comum na adolescência tardia e dependência de internet: possíveis associações. **Psic., Saúde & Doenças**, Lisboa, v. 22, n. 3, p. 1061-1078, dez. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.pt/scielo.php?>

script=sci_arttext&pid=S1645- 00862021000301061&lang=pt. Acesso em: 5 maio 2024.

CONTI, Maria Aparecida; BERTOLIN, Maria Natacha Toral; PERES, Stela Verzinhasse. A mídia e o corpo: o que o jovem tem a dizer? **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, n. 4, p. 2095-2103, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/csc/2010.v15n4/2095-2103/>. Acesso em: 14 maio 2024.

FILIPINI, Cibelle Barcelos *et al.* Transformações físicas e psíquicas: um olhar do adolescente. **Adolesc. Saúde**, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, p. 22-29, jan./mar. 2013. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/abr-296>. Acesso em: 10 out. 2023.

FREIRE, Teresa; TAVARES, Dionísia. Influência da autoestima, da regulação emocional e do gênero no bem-estar subjetivo e psicológico de adolescente. **Rev Psiq Clín.**, São Paulo, v. 38, n. 5, p. 184-8, 2011. Disponível em: scielo.br/j/rpc/a/H98mhpZySfRfGVXsW6jcnFc/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 29 out. 2023.

GONZÁLEZ-ÂNGULO, Pedro; SALAZAR MENDOZA, Javier; CASTELLANOS CONTRERAS, Edith; CAMACHO MARTÍNEZ, Jasmin Urania; ENRÍQUEZ HERNÁNDEZ, Claudia Beatriz; CONZATTI HERNÁNDEZ, María Esperanza. El sentido de la vida como mediador entre la autoestima y la adicción al internet en adolescentes. **Enfermería Global**, Murcia, v. 20, n. 4, out. 2021. Disponível em: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695- 61412021000400506&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 14 maio 2024.

KLIMENKO, Olena; CATAÑO RESTREPO, Yuly Andrea; OTÁLVARO, Isabel; ECHEVERRI, Sandra Judith Úsuga. Riesgo de adicción a redes sociales e Internet y su relación con habilidades para la vida y socioemocionales en una muestra de estudiantes de bachillerato del municipio de Envigado. **Psicogente**, Barranquilla, v. 24, n. 46, p. 123-155, jan./dez., 2021. Disponível

em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-01372021000200123&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 4 maio 2024.

LIRA, A. G.; GANEN, A. de P.; LODI, A. S. P.; ALVARENGA, M. dos S. Uso de Redes Sociais, Influência da Mídia e Insatisfação com a Imagem Corporal de Adolescentes Brasileiras. **J Bras Psiquiatr.**, São Paulo, v. 66, n. 3, p. 164-171, 2017. Disponível em: scielo.br/j/jbpsiq/a/6NrPypcRchnc35RH9GLSYwK/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 13 out. 2023.

MOSQUERA, Juan José Mouriño; STOBÄUS, Claus Dieter. Auto-imagem, auto estima e auto-realização: qualidade de vida na universidade. *Psic., Saúde & doenças*, 2006. Disponível em: <https://sp-ps.pt/site/jr/7>. Acesso em: 14 out. 2023.

MOURA, Fernando. História das redes sociais. **UNISUAN**. Rio de Janeiro, 30 jun. 2023. Disponível em: <https://www.unisuam.edu.br/noticias/nota-10/historia-das-redes-sociais/>. Acesso em: 1 mar. 2024.

MOYSÉS, Lúcia. **A autoestima se constrói passo a passo**. Campinas: Papirus Editora, 2014.

NERY, Carmem; BRITTO, Vinícius. Internet já é acessível em 90,0% dos domicílios do país em 2021. **Agência IBGE Notícias**. [Rio de Janeiro], 16 set. 2022. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34954-internet-ja-e-acessivel-em-90-0-dos-domicilios-do-pais-em-2021>. Acesso em: 10 mar. 2024.

PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth Duskin. **Desenvolvimento humano**. Tradução: Carla Filomena Marques Pinto Vercesi... *et al.* 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Disponível em: <https://www.obbiotec.com.br/wp-content/uploads/2022/04/OBJ-livro-Desenvolvimento-Humano.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2024.

RECUERO, Raquel. **Redes sociais na internet**. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2009. Disponível em: <http://www.raquelrecuero.com/arquivos/redessociaisnainternetrecuero.pdf>. Acesso em: 14 maio 2024.

ROMANO, Ana; NEGREIROS, Jorge; MARTINS, Teresa. Contributos para a validação da escala de auto-estima de Rosenberg numa amostra de adolescentes da região interior norte do país. **Psic., Saúde & Doenças**, Lisboa, v. 8, n. 1, p. 107- 114, 2007. Disponível em: https://scielo.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1645-008620070001&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 10 nov. 2023.

ROTHER, Edna Terezinha. Revisão sistemática X revisão narrativa. **Acta paul. enferm.**, São Paulo, v. 20, n. 2, p. v-vi, jun. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/z7zZ4Z4GwYV6FR7S9FHTByr/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 6 maio 2024.

ROSSI, Ana Maria; MEURS, James A.; PERREWÉ, Pamela L. (org.). **Stress e qualidade de vida no trabalho: stress interpessoal e ocupacional**. São Paulo: Atlas; 2015.

SILVA, Antonio Braz de Oliveira e; FERREIRA, Marta Araújo Tavares. Gestão do conhecimento e capital social: as redes e sua importância para as empresas. **Inf.Inf.**, Londrina, v. 12, n. esp., 2007. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/1777/1515>. Acesso em: 11 mar. 2024.

SILVA, Thayse de Oliveira; SILVA, Lebiã Tamar Gomes. Os impactos sociais, cognitivos e afetivos sobre a geração de adolescentes conectados às tecnologias digitais. **Rev. psicopedag.**, São Paulo, v. 34, n. 103, p. 87-97, 2017. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862017000100009&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 30 abr. 2024.

TOMAÉL, M. I.; MARTELETO, R. M. Redes sociais: posição dos atores no fluxo da informação. **Enc. Bibli: R. Eletr. Bibliotecon. Ci. Inf.**, Florianópolis, n. esp., p. 75- 91, 2006. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2006v11nesp1p75/387>. Acesso em: 10 nov. 2023.

VAZ, Lara Cristina Stoppa; FERNANDES, Natane Cristina Pereira Vassoler. **Redes sociais e as distorções da autoimagem:** um olhar atento sobre o impacto que os influenciadores digitais provocam na autoestima das mulheres. 2021. TCC (Graduação em Psicologia) – Centro Superior UNA, Catalão, 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/17274>. Acesso em: 10 out. 2023.

VISCARDI, Adriana Aparecida da Fonseca; CORREIA, Priscila Mari dos Santos. Questionários de avaliação da autoestima e/ou da autoimagem: vantagens e desvantagens na utilização com idosos. **R. bras. Qual. Vida**, Ponta Grossa, v. 9, n. 3, p. 261-280, jul./set. 2017. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbqv/article/view/5845>. Acesso em: 3 mar. 2024.

*Maristela Ribeiro de Macedo Moreira. Graduanda em Psicologia. E-mail: marismacedo30@gmail.com;

**Nágilla Cirqueira Garcias. Graduanda em Psicologia. E-mail: nagillagarcia@gmail.com;

***Professor(a) orientador(a) Esp Adrielly Martins Porto Netto. E-mail: adripsicologia2015@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil